

Revista PsiPro
PsiPro Journal
3(1): 47-67, 2024
ISSN: 2763-8200

ULTRASSONOGRAFIA POINT-OF-CARE PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE DE PIOMIOSITE NECROTIZANTE: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA

POINT-OF-CARE ULTRASOUND FOR THE EARLY
DIAGNOSIS OF NECROTIZING PYOMYOSITIS: CASE
REPORT AND LITERATURE REVIEW

Recebimento do original: 03/01/2024
Aceitação para publicação: 18/02/2023

Lucas da Silva Lopes

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.
Email: luclopes.27@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5010-8528

Luiz lima Bonfim neto

Médico. Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.
Email: luizlbneto@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4338-8426

Danilo Dantas Figueiredo

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.
Email: danilodantasf96@gmail.com
Orcid: 009000014892650

Alana Nassar Maia

Fundação Santa Casa da Misericórdia.
Email: alananassarm@gmail.com
Orcid: 000-0003-1942-5968

Luciano Moura de Assunção

Médico preceptor na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Email: l.moura.assuncao@gmail.com

Orcid: 0000-0002-4911-5912

RESUMO: A piomiosite, também conhecida como miosite infecciosa purulenta, é uma infecção do músculo esquelético causada por disseminação hematogênica em sua maioria pelo patógeno *Staphylococcus aureus*. Sua etiologia está associada a lesões musculares, trauma, exercícios extenuantes ou condições de imunossupressão. No geral, apresenta-se por sintomas inespecíficos, como febre e dor muscular e pode evoluir com sinais flogísticos proeminentes, infecção sistêmica, e complicações como na sua forma necrotizante, o que dificulta o diagnóstico precoce. Nesse contexto, a ultrassonografia à beira leito (POCUS) tem sido cada vez mais utilizada como método primário de alta acurácia na identificação dessas infecções musculoesqueléticas, auxiliando o médico em sua tomada de decisões e manejo. Em vista disso, o objetivo geral do trabalho é relatar o caso de um paciente hospitalizado com diagnóstico de piomiosite necrotizante detectada pelo uso do POCUS, no ano de 2022, a partir de dados coletados em prontuário médico e ao mesmo tempo estabelecer uma revisão de literatura acerca dos argumentos propostos. Trata-se de um estudo analítico, descritivo, do tipo relato de caso.

PALAVRAS-CHAVE: Piomiosite necrotizante; Ultrassom; Diagnóstico à Beira do Leito.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

1. INTRODUÇÃO

A piomiosite é caracterizada pela infecção do músculo esquelético, sem lesões penetrantes ou lesão de continuidade, inicialmente era conhecida por piomiosite tropical, devido a maior incidência em países de clima tropical, mas há registros de casos em escala global em cerca de 60

países, tornando-se um termo em desuso (HABEYCH; TRINH; CRUM-CIANFLONE, 2020).

Seu principal agente etiológico é o *Staphylococcus aureus*, mas também pode ser causado por outras bactérias gram positivas, gram negativos e anaeróbios, além de micobactérias e fungos (Radcliffe et al., 2021; HABEYCH; TRINH; CRUM-CIANFLONE, 2020; SHITTU et al., 2020). Sendo assim, as culturas de sangue e de conteúdo intramuscular são fundamentais na investigação do caso (HABEYCH; TRINH; CRUM-CIANFLONE, 2020; OGAWA et al., 2021).

Existem diversas hipóteses para fisiopatologia da piomiosite, as principais levam em conta lesões musculares causadas por trauma, tensão muscular após exercícios extenuantes ou por parasitas, como pela toxocaríase ou *Trichinella spiralis*; associados à bacteremia concomitante; outros fatores associado são condições de imunossupressão e a diabetes mellitus. Os principais grupos musculares envolvidos são glúteos, quadríceps e iliopsoas (HABEYCH; TRINH; CRUM-CIANFLONE, 2020).

Ademais, a piomiosite é classificada em estágios que correlacionam com a evolução da doença, o estágio 1 ou invasiva, ocorre nas três primeiras semanas e é caracterizada por sintomas inespecíficos, como febre e dor muscular discreta, não há líquido purulento; seguido do estágio 2 ou purulento, no qual ocorre febre e calafrio, dor muscular relevante associado a edema no local, nesta fase há coleção muscular purulenta; por fim, o estágio 3 ou tardio, ocorrem sinais flogístico proeminentes, com sinais de infecção sistêmica, podendo evoluiu com sepse (HABEYCH; TRINH; CRUM-CIANFLONE, 2020).

É relevante citar que geralmente há discretas alterações da pele sobrejacente nos estágios iniciais da infecção, o que dificulta o diagnóstico precoce. Apesar de a maioria dos casos apresentarem evolução subaguda, foram descritos casos em que o paciente evoluiu rapidamente do estágio

de dor muscular para choque séptico, a mortalidade varia entre 1% a 23% (Ngor et al., 2021). Apesar de a ressonância magnética ser o padrão ouro para diagnóstico, a ultrassonografia vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente na identificação de coleções mais superficiais, além de ser um exame de fácil acesso e sem exposição à radiação, tanto que é método diagnóstico preferencial para crianças e gestantes (HABEYCH; TRINH; CRUM-CIANFLONE, 2020; SHITTU et al., 2020).

Dentre as complicações da piomiosite encontram-se as infecções necrosantes dos tecidos moles (NSTI), que são infecções de pele e tecidos moles rapidamente progressivas que causam necrose tecidual, sendo uma doença com alta morbidade e mortalidade. A maioria dos casos apresenta edema e eritema, o que muitas vezes pode ser difícil discernir um processo necrosante de uma simples celulite. Assim, o seu rápido reconhecimento e a intervenção cirúrgica precoce formam a base do manejo das NSTIs (BONNE; KADRI, 2017).

Nesse contexto, a ultrassonografia à beira leito (POCUS) tem sido cada vez mais estudada como ferramenta para melhorar a acurácia diagnóstica dessas infecções musculoesqueléticas, auxiliando o médico a distinguir a miosite de outras afecções que podem parecer muito semelhantes ao exame físico, como a celulite, mas requerem abordagens terapêuticas diferentes (LEVITT; BYER; MILLER, 2019; GOTTLIEB et al., 2020).

A série de casos de Farrell, Berona e Kang (2018) apontou bons desfechos com diagnóstico precoce de miosite infecciosa ao usar POCUS no departamento de emergência. Além disso, este mesmo estudo destacou a importância do ultrassom como ferramenta para aspiração da coleção, dessa forma, acelerando a análise e cultura do líquido para identificação do patógeno, além de gerar conforto imediato ao diminuir a pressão no local acometido após a aspiração (FARRELL; BERONA; KANG, 2018).

Vários estudos atestam a sensibilidade e especificidade superiores do POCUS em comparação com a avaliação física isolada, e o efeito positivo do POCUS na melhoria das decisões de tratamento (KUMAR et al., 2014; SAULER; SAUL; LEWISS, 2015; AL-MARZOOG; CABRERA; KALIVODA, 2021).

Portanto, o presente estudo se propõe a realizar uma revisão de literatura baseada em um relato de caso de um paciente, que esteve internado no hospital Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), com diagnóstico de Piomiosite. E assim, contribuir com a fundamentação do manejo terapêutico adequado desses quadros e incentivar novas publicações sobre o tema.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Relatar o caso de um paciente hospitalizado com diagnóstico de piomiosite necrotizante, no ano de 2022, a partir de dados coletados em prontuário médico e ao mesmo tempo estabelecer uma revisão de literatura acerca dos argumentos propostos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever os achados na ultrassonografia à beira leito que sugerem o diagnóstico de piomiosite necrotizante.

Identificar os achados métodos diagnósticos utilizados que confirmaram a presença da afecção e suas complicações apresentadas pelo paciente em questão;

Descrever os tratamentos clínicos/cirúrgicos instituídos em ordem cronológica.

Descrever a evolução do paciente após as terapêuticas empregadas.

3. METODOLOGIA

3.1 ASPECTOS ÉTICOS

De acordo com a Resolução n 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, toda pesquisa envolvendo seres humanos só pode ser realizada após a concordância expressa dos participantes, que deverão emitir o seu consentimento por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No entanto, no presente estudo, parte dos dados serão coletados antes de o projeto ter sido desenhado e, nestes casos, por se tratar de dados arquivados e tendo em vista a impossibilidade de coletar as assinaturas destes pacientes, será solicitado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) a substituição do TCLE pela assinatura, pelos pesquisadores envolvidos na manipulação e coleta de dados, do Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD) (APÊNDICE A), assegurando a manutenção do anonimato e sigilo das informações pessoais acessadas, além do compromisso de uso dos dados apenas para fins da pesquisa ora apresentada.

Após solicitação e permissão do Núcleo de Ensino e Pesquisa da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) para a realização da pesquisa em suas dependências, o projeto será submetido para apreciação ética pelo CEP da FSCMP, no endereço Rua Bernal do Couto, nº 395, CEP 66050-380, Belém-PA. Após sua aprovação, dar-se-á início à coleta dos dados constantes nos prontuários dos pacientes selecionados.

Ressalta-se que nenhum contato ou entrevista será feito com os pacientes que tiverem seu exame incluído no estudo.

3.2 DELINEAMENTO

Trata-se de um estudo observacional, descritivo, do tipo relato de caso.

3.3 LOCAL DO ESTUDO

A pesquisa será desenvolvida no hospital Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), onde será realizada consulta ao Sistema de Informação Hospitalar da Instituição após autorização pelo Setor de Coleta de Dados (GAME)/MV. A partir de então, será realizada revisão dos prontuários, físicos e eletrônicos, para conhecimento da evolução do caso.

3.4 POPULAÇÃO ALVO

Paciente hospitalizado na enfermaria de clínica médica da FSCMP para investigação etiológica e tratamento de Piomiosite necrotizante, entre os meses de maio/2022 e junho/2022.

3.5 DELINEAMENTO DO ESTUDO

As informações para este relato de caso serão obtidas através da análise de prontuário do paciente que constitui a população alvo. Serão extraídas as informações clínicas, bem como investigação complementar através de resultados de exames laboratoriais e imagem.

Além disso, realizou-se revisão da literatura do tipo integrativa, utilizando-se como banco de dados Scientific Electronic Library Online

(SciELO), Pubmed e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). As palavras chave utilizadas foram piomyosite, point-of-care e piomyosite necrotizante. Foram selecionados os trabalhos publicados nos últimos 10 anos (2013 a 2023), com acesso ao texto completo em português ou inglês. Os artigos duplicados ou sem relação com o tema do caso clínico foram excluídos.

3.6 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Paciente adulto, do sexo masculino, hospitalizado entre os meses de maio/2022 e junho/2022 na enfermaria de clínica médica do hospital FSCMP, devido diagnóstico de Piomyosite necrotizante.

3.7 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Qualquer um que não se aplique aos critérios de inclusão.

4. RELATO DE CASO

Um homem de 52 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, há 3 semanas antes da internação hospitalar, apresentou sensação de massa em região posterior e lateral distal da coxa direita, associado a rubor e dor. Após 5 dias, devido a piora dos sintomas, procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento da sua cidade, onde recebeu alta com analgésicos e antibioticoterapia (Azitromicina 500mg). Por volta do 10º dia de evolução do quadro, ele procurou novo atendimento em Pronto Socorro Municipal, onde foi internado devido hipótese diagnóstica de erisipela, onde foi realizado 10 dias de antibioticoterapia com Oxacilina e Metronidazol. Após 11 dias de internação, foi transferido e admitido em nosso hospital. No momento da admissão queixava-se de dor e edema em membro inferior direito. Ao

exame físico apresentava região de dor, calor e edema em topografia posterior e lateral distal da coxa direita, de contornos regulares e diâmetro maior de 10 cm. O paciente negou histórico de trauma recente e/ou uso de drogas injetáveis.

Os exames laboratoriais principais mostraram uma contagem de hemoglobina de 10g/dl, um leucograma de 10.200/mm³ com desvio para esquerda, as funções hepática e renal sem alterações, teste de sorologias para HIV negativo. Dois conjuntos de hemoculturas colhidas na admissão forneceram resultados negativos.

No dia seguinte à admissão, a lesão do membro inferior direito foi avaliada por meio de exame de ultrassonografia à beira leito, do inglês Point Of Care Ultrasound (POCUS), realizado pela equipe assistente de clínica médica. Identificou-se presença de imagem com hiperecogenicidade difusa e hipoecogenicidade heterogênea localizada com focos hiperecóticos acompanhados sombras "suja" posteriores e com turbilhonamento quando realizada a descompressão em topografia de musculatura, localizada em região posterior e distal da coxa direita (Imagem 1).

Imagem 1 - Ultrassonografia à beira leito de coxa direita

Descrição: presença de imagem com hiperecogenicidade difusa e hipocogenicidade heterogênea localizada, com focos hiperecóticos acompanhados sombras "suja" posteriores e com turbilhonamento quando realizada a decompressão em topografia de musculatura, localizada em região posterior e distal da coxa direita.

Tal achado levantou a hipótese de uma provável piomiosite necrotizante, sendo solicitada uma ressonância magnética com contraste para de complementação diagnóstica, a qual confirmou a hipótese inicial, com achados compatíveis com piomiosite necrotizante, associado a artrite séptica e osteomielite (Imagem 2).

Imagem 2 - Ressonância Magnética de joelho direito

Descrição: RM de joelho direito mostrando coleção multiloculada de conteúdo heterogêneo e gás de permeio, localizada no tecido subcutâneo látero posterior com realce pós contraste, com volume de 370ml, e edema de gastrocnêmio lateral sugestivo de piomiosite.

Após avaliação clínica, optou-se pelo escalonamento de antibioticoterapia para Vancomicina associada a Piperacilina e Tazobactam e avaliação da equipe de ortopedia, que indicou drenagem cirúrgica da coleção. Posteriormente, o paciente foi submetido à drenagem de coleção purulenta. O relatório operatório confirmou os achados do POCUS de um abscesso intramuscular. O material colhido na abordagem foi enviado para análise histopatológica, que demonstrou processo inflamatório agudo e supurativo em tecido necrótico. A causa precisa do referido quadro não foi

estabelecida, porém suspeita-se que as condições de base do paciente tenham contribuído com o quadro.

Após abordagem cirúrgica e término de antibioticoterapia endovenosa, o paciente recebeu alta com evolução satisfatória, reabilitação motora completa e posterior reavaliação da equipe de ortopedia, clínica médica e endocrinologia a nível ambulatorial.

5. RESULTADOS

Inicialmente, foram selecionados doze artigos com correspondência às palavras-chave piomiosite e point-of-care, dois foram excluídos por serem relacionados à pediatria, dois não abordaram o assunto do artigo e um não tinha o artigo completo disponível, resultando em sete artigos analisado (Tabela 1 e Quadro 1). Não houveram resultados na busca da combinação das palavras-chave piomiosite, necrotizante e point-of-care.

Tabela 1 - Resultado da busca no banco de dados

PALAVRAS-CHAVE	BANCO DE DADOS	TOTAL	EXCLUÍDO	SELECIONADO S
Piomiosite + point-of-care	PUBMED	12	5	7
	Lilacs	0		
	SCIELO	0		

Os trabalhos selecionados são referentes a relato e séries de caso, em território norte-americano e britânico (Quadro 1).

Quadro 1 - Dados qualitativos de artigos selecionados

BANCO DE DADOS	TITULO	PERIÓDICO	ANO	REGIÃO	METODOLOGIA
----------------	--------	-----------	-----	--------	-------------

PUBMED	Point of Care Ultrasound (POCUS) in Bedside Diagnosis of Pyomyositis	POCUS JOURNAL	2022	Aberdeen, Reino Unido	Relato de caso
PUBMED	Pyomyositis Diagnosed by Point-of-Care Ultrasound in the Emergency Department	ULTRASOUND IN EMERGENCY MEDICINE	2018	Nova York, Estado Unidos	Relato de caso
PUBMED	Point-of-care ultrasound in pyomyositis: A case series	THE AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE	2018	Los Angeles, Estados Unidos	Série de casos
PUBMED	Point-of-care ultrasound differentiates pyomyositis from cellulitis	THE AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE	2014	Nova York, Estado Unidos	Relato de caso
PUBMED	Point-of-care ultrasound in diagnosing pyomyositis: a report of three cases	ULTRASOUND IN EMERGENCY MEDICINE	2014	Los Angeles, Estado Unidos	Relato de caso

PUBMED	Emergency physician-performed bedside ultrasound of pyomyositis	J Am Coll Emerg Physicians Open.	2021	Florida, Estados Unidos	Relato de caso
--------	---	----------------------------------	------	-------------------------	----------------

Ao analisar os trabalhos, evidenciou-se a predominância de indivíduos do sexo masculino, com menos de 55 anos e diabético (Tabela 2)

Tabela 2 - Perfil dos pacientes com piomiosite diagnosticados com ultrassom point-of-care

SEXO	MASCULINO	10	91%
	FEMININO	1	9%
IDADE	24-55 ANOS	8	72%
	61-72 ANOS	3	28%
COMORBIDADE	DIABETES	5	45,5%
	HAS	2	18%
	HIV	1	9%
	OBESIDADE	1	9%
	CIRROSE	1	9%

Ademais, notou-se a maior ocorrência em membros inferiores, sem causa aparente, com até sete dias de sintomas e diagnosticado no primeiro dia de atendimento médico. Os sinais e sintomas mais prevalentes foram endurecimento, edema e dor. A maioria apresentava-se afebril, com aumento de leucocitose e de proteína c reativa. Os principais germes isolados foram *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus agalactiae*. Apenas um caso não foi drenado e cerca de metade dos casos foram aspirados já no primeiro atendimento, guiado pelo POCUS (Tabela 3).

Tabela 3 - Características clínicas, microbiológicas e terapêuticas dos casos clínicos de piomiosite diagnosticados com POCUS

LOCALIZAÇÃO	MEMBRO INFERIOR	8	72%
	MEMBRO SUPERIOR	3	28%
ETIOLOGIA DESENCADEADORA	SEM CAUSA	5	45,5%
	PÓS-OPERATÓRIO	1	9%
	TRAUMA	4	35,5%
	MEDICAÇÃO EV	1	9%
TEMPO SINTOMAS	1-3 DIAS	2	18%
	3-7 DIAS	5	45,5%
	ACIMA 7 DIAS	2	18%
	SEM REGISTRO	2	18%
TEMPO ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO	1 DIA	9	82%
	2-3 DIAS	2	18%
TEMPO DE INTERNAÇÃO	2-3 DIAS	5	45,5%
	4-6 DIAS	3	28%
	SEM REGISTRO	3	28%
SINTOMAS	EDEMA	8	72%
	ENDURECIMENTO	8	72%
	DOR	8	72%
	ERITEMA/RUBOR	6	54,5%
	FEBRE	3	28%
LEUCOMETRIA	ELEVADA	6	54,5%
	NORMAL	3	28%
	SEM REGISTRO	2	18%
PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	> 200	4	36%
	100-199	1	9%
	<100	3	28%
	SEM REGISTRO	3	28%
GERME ISOLADO	<i>Streptococcus agalactiae</i>	2	18%
	<i>Staphylococcus aureus</i>	3	28%
	NEGATIVA	1	9%
TRATAMENTO	SEM	5	45,5%
	ASPIRADO	5	45,5%
	DRENADO	10	91%
	SEM ABORDAGEM	1	9%

Os principais achados ecográficos foram de imagem hipoecóica com borda irregular. (Tabela 4)

Tabela 4 - Descrição ecográfica dos casos clínicos de piomiosite diagnosticados com POCUS

ACHADOS ECOGRÁFICOS	HIPOECÓICO	6	54,5%
	BORDA IRREGULAR	3	28%
	ECOGENICIDADE HETEROGÊNEA	2	18%
	NÃO COMPRESSÍVEL	1	9%
	REALCE ACÚSTICO POSTERIOR	2	18%

6. DISCUSSÃO

Dentre os fatores relacionados com a ocorrência de piomiosite, há a diabetes mellitus, que está presente no caso clínico em questão e foi a comorbidades mais prevalente nos indivíduos da revisão integrativa (NGOR et al., 2021). Além disso, assim como no caso clínico e nos paciente da revisão integrativa, é mais frequente em indivíduos do sexo masculino, adulto e o principal sítio acometido são os grupos musculares dos membros inferiores (SHITTU et al., 2020; NGOR et al., 2021).

Infecções de pele e partes moles são recorrentes em atendimento médico de urgência e em ambiente hospitalar, abrangem uma variedade de diagnósticos, desde um caso simples de celulite a caso com risco de vida, como piomiosite necrotizante ou fascíte necrotizante (PELLETIER et al., 2022).

Todavia, frequentemente a apresentação clínica dessas doenças são semelhantes e inespecíficas. Isso foi evidenciado pelo quadro clínico em questão, onde o paciente apresentou apenas sinais inflamatórios locais, sem sinais de doença grave. Os estudos analisados na revisão integrativa

corroboram com este achado, pois descrevem casos de piomiosite com apresentação clínica inespecífica e branda, sendo que a maior parte afebril. Além disso, não há exames laboratoriais específicos que indiquem ser um caso de piomiosite ou piomiosite necrotizante, como no caso em questão que apresentou aumento leucométrico discreto e nos pacientes da revisão integrativa, em torno de um terço não tinha leucocitose (SHITTU et al., 2020).

Deste modo, o uso de dados clínicos isolados na investigação de infecção de pele e partes moles, pode levar ao erro de diagnóstico. Sendo que, em algumas situações podem ser fatais, como demonstrou o relato de caso brasileiro de Das et al. (2022), no qual um paciente jovem sem comorbidade, com piomiosite necrotizante evoluiu para óbito de forma fulminante.

Nesse contexto, a POCUS no atendimento inicial de investigação de casos de infecção de pele e partes moles é uma estratégia para acelerar e aumentar a probabilidade de diagnóstico e estabelecer o plano terapêutico adequado. Isso fica evidente ao comparar os estudos da revisão integrativa, nos quais 82% foram diagnosticados no primeiro dia de atendimento, enquanto no quadro clínico em questão o paciente teve o diagnóstico sete dias após o primeiro atendimento de urgência, pois a equipe médica assistente do hospital aplicou o POCUS no momento inicial da assistência.

Ademais, o direcionamento do plano terapêutico está intimamente ligado ao nível de acometimento da infecção de pele e partes moles, pois alguns casos necessitarão de antibioticoterapia exclusiva, enquanto outros exigem abordagem cirúrgica, como foi o caso clínico em questão, no qual foi identificado a piomiosite necrotizante com o POCUS e foi solicitado de imediato a avaliação da ortopedia para resolução definitiva do caso (STEVENS et al., 2014). Assim como o paciente do caso clínico, 91% dos

indivíduos da revisão integrativa apresentaram o mesmo desfecho e necessitam da drenagem cirúrgica.

É relevante ressaltar ainda que o POCUS fornece imagens em tempo real à beira leito, proporcionando a oportunidade de colher amostra do aspirado do foco infeccioso no primeiro contato com o paciente. Essa estratégia é fundamental para adequar a antibioticoterapia, a fim de evitar efeitos adversos do fármaco escolhido, reduzir o risco de selecionar cepas resistentes, além de proporcionar a desospitalização a partir da conversão da antibioticoterapia para opções com administração via oral (STEVENS et al., 2014; ODUYOYE; THOMAS, 2022). O aspirado da coleção da piomiosite foi realizado no caso clínico em questão, da mesma forma que em torno da metade dos pacientes da revisão integrativa.

Outro ponto a ser destacado é que o POCUS é uma ferramenta de baixo custo, rápida aplicação, sem necessidade de aplicação de contraste, ausência de radiação e com maior disponibilidade. Outros exames de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, que requerem tempo maior para serem aplicados, além de nem sempre estão disponíveis em serviços de saúde, principalmente diante da realidade do sistema de saúde nacional (GAN et al., 2023).

O período sem o reconhecimento da real doença de base atrasa o tratamento definitivo e expõe o paciente para possíveis complicações agudas fatais, como choque séptico ou levar a quadro crônicos, como osteomielite (SHITTU et al., 2020). No caso clínico em questão, além de o paciente já apresentar piomiosite complicada, ou seja, necrotizante, a ressonância magnética do membro inferior, indicou osteomielite, sendo necessária antibioticoterapia complementar mais extensa na alta.

Ao avaliar os pacientes da revisão integrativa, é notória a brevidade das internações diante do rápido diagnóstico, seguido de plano terapêutico direcionado com abordagem cirúrgica a antibioticoterapia, cerca de

metade recebeu alta em até três dias. Este poderia ser o cenário do caso clínico do trabalho, se fosse aplicado o POCUS durante o primeiro atendimento de urgência, ainda mais que o estudo brasileiro de Borges, Faragher e Lallo (2012) indicou que a piomiosite é responsável por 1% das internações hospitalares. Sendo assim, o seu diagnóstico precoce é o principal pilar que determina o plano terapêutico, custo hospitalar, tempo de internação, complicações e mortalidade.

No entanto, apesar dos benefícios, o POCUS ainda não é um ferramenta aplicada de maneira rotineira em serviços de urgência no contexto nacional. A evidência disto é que na revisão bibliográfica, não há relato de uso de POCUS para diagnóstico de piomiosite em estudos nacionais, foram encontrados trabalhos dos Estados Unidos e do Reino Unido, mesmo que tenha maior prevalência da patologia em países tropicais (NGOR et al., 2021).

É importante salientar ainda a singularidade do caso clínico do estudo, que evidenciou achados de piomiosite necrotizante realizado por POCUS, não há registro na literatura desses achados ultrassonográficos em outros pacientes. Fato evidenciado pelos achados nos exames de ultrassom dos casos da revisão integrativa, que são compatíveis com piomiosite sem necrose.

7. CONCLUSÃO

Dessa forma, evidenciou-se a complexidade da investigação de infecção de pele e partes moles, sobretudo da piomiosite. O emprego do POCUS de forma mais frequente na rotina das urgências e atendimento hospitalar é uma estratégia fundamental para determinar diagnóstico, plano terapêutico direcionado, menor risco de complicações e redução de custos com saúde.

Além disso, é notória a carência de trabalhos nacionais que relatem o uso do POCUS para investigação de complicações de infecção de pele e partes moles a nível nacional, são dados fundamentais para estimular a prática dessa técnica, além de fomentar bases para guiar investigação de casos de infecção de pele e partes moles. Por fim, destaca-se a singularidade do caso clínico em questão, onde foram registrados achados de piomiosite necrotizante com uso do POCUS.

REFERÊNCIAS

1. Habeych ME, Trinh T, Crum-Cianflone NF. Purulent infectious myositis (formerly tropical pyomyositis). *J Neurol Sci.* 2020 Jun 15;413:116767. doi: 10.1016/j.jns.2020.116767. Epub 2020 Mar 5. PMID: 32172014.
2. Ogawa M, Kitazawa T, Yoshino Y, Morita K, Ishikawa T, Ota Y. Osteomyelitis and pyomyositis due to *Staphylococcus aureus* in an osteomalacic adult with multiple fractures. *J Community Hosp Intern Med Perspect.* 2021 Jan 26;11(1):85-88.
3. Shittu, A., Deinhardt-Emmer, S., Vas Nunes, J., Niemann, S., Grobusch, M.P. and Schaumburg, F. (2020), Tropical pyomyositis: an update. *Trop Med Int Health*, 25: 660-665.
4. Borges, Á. H. D., Faragher, B., & Laloo, D. G. (2012). *Pyomyositis in the upper Negro river basin, Brazilian Amazonia. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 106(9), 532–537. doi:10.1016/j.trstmh.2012.06.008
5. Farrell G, Berona K, Kang T. Point-of-care ultrasound in pyomyositis: A case series. *Am J Emerg Med.* 2018 May;36(5):881-884. doi: 10.1016/j.ajem.2017.09.008. Epub 2017 Sep 18. PMID: 29046245.
6. Ngor C, Hall L, Dean JA, Gilks CF. Factors associated with pyomyositis: A systematic review and meta-analysis. *Trop Med Int*

Health. 2021 Oct;26(10):1210-1219. doi: 10.1111/tmi.13669. Epub 2021 Aug 26. PMID: 34407271.

7. Radcliffe C, Gisriel S, Niu YS, Peaper D, Delgado S, Grant M. Pyomyositis and Infectious Myositis: A Comprehensive, Single-Center Retrospective Study. *Open Forum Infect Dis*. 2021 Mar 4;8(4):ofab098. doi: 10.1093/ofid/ofab098. PMID: 33884279; PMCID: PMC8047863.
8. Bonne SL, Kadri SS. Avaliação e Manejo de Infecções Necrosantes de Tecidos Moles. *Infect Dis Clin North Am*. 2017 set;31(3):497-511. doi: 10.1016/j.idc.2017.05.011. PMID: 28779832; PMCID: PMC5656282.
9. Levitt DL, Byer R, Miller AF. Point-of-Care Ultrasound to Diagnose Pyomyositis in a Child. *Pediatr Emerg Care*. 2019 Jan;35(1):69-71. doi: 10.1097/PEC.0000000000001711. PMID: 30608330.
10. Gottlieb M, Avila J, Chottiner M, Peksa GD. Point-of-Care Ultrasonography for the Diagnosis of Skin and Soft Tissue Abscesses: A Systematic Review and Meta-analysis. *Ann Emerg Med*. 2020 Jul;76(1):67-77. doi: 10.1016/j.annemergmed.2020.01.004. Epub 2020 Feb 17. Erratum in: *Ann Emerg Med*. 2022 Jan;79(1):90. PMID: 32081383.
11. Kumar MP, Seif D, Perera P, Mailhot T. Point-of-care ultrasound in diagnosing pyomyositis: a report of three cases. *J Emerg Med*. 2014 Oct;47(4):420-6. doi: 10.1016/j.jemermed.2014.02.002. Epub 2014 Apr 13. PMID: 24725823.
12. Sauler A, Saul T, Lewiss RE. Point-of-care ultrasound differentiates pyomyositis from cellulitis. *Am J Emerg Med*. 2015 Mar;33(3):482.e3-5. doi: 10.1016/j.ajem.2014.08.064. Epub 2014 Aug 29. PMID: 25245285.
13. Al-Marzoog A, Cabrera G, Kalivoda EJ. Emergency physician-performed bedside ultrasound of pyomyositis. *J Am Coll Emerg Physicians Open*. 2021 Mar 24;2(2):e12394. doi: 10.1002/emp2.12394. PMID: 33778805; PMCID: PMC7990081.
14. Pelletier J, Gottlieb M, Long B, Perkins JC Jr. Necrotizing Soft Tissue Infections (NSTI): Pearls and Pitfalls for the Emergency Clinician. *J Emerg Med*. 2022 Apr;62(4):480-491. doi:

10.1016/j.jemermed.2021.12.012. Epub 2022 Jan 31. PMID: 35115188.

15. Das S, Shaikh O, Gaur NK, Vijayakumar C, Kumbhar U. Fulminant Necrotizing Pyomyositis Tropicans. *Cureus*. 2022 Jan 31;14(1):e21767. doi: 10.7759/cureus.21767. PMID: 35251837; PMCID: PMC8890598.
16. Oduyoye O, Thomas E. Ultrassom Point of Care (POCUS) no diagnóstico à beira do leito de piomiosite. *POCUS J*. 2022 Abr 21; 7(1):134-136. DOI: 10.24908/pocus.v7i1.15288. PMID: 36896270; PMCID: PMC9979937.
17. Gan RK, Sanchez Martinez A, Abu Hasan MA, Castro Delgado R, Arcos González P. Ultrassonografia point-of-care no diagnóstico de fasciíte necrosante - uma revisão da literatura. *J Ultrassonografia*. Junho de 2023; 26(2):343-353. DOI: 10.1007/s40477-022-00761-5. Epub 2023 24 de janeiro. PMID: 36694072; PMCID: PMC10247625.
18. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF *et al*. Diretrizes práticas para o diagnóstico e tratamento de infecções de pele e tecidos moles: atualização de 2014 pela Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2014; 59: e10 – 52.
19. Ngor C, Hall L, Dean JA, Gilks CF. Factors associated with pyomyositis: A systematic review and meta-analysis. *Trop Med Int Health*. 2021 Oct;26(10):1210-1219. doi: 10.1111/tmi.13669. Epub 2021 Aug 26. PMID: 34407271.
20. Shittu A, Deinhardt-Emmer S, Vas Nunes J, Niemann S, Grobusch MP, Schaumburg F. Tropical pyomyositis: an update. *Trop Med Int Health*. 2020 Jun;25(6):660-665. doi: 10.1111/tmi.13395. Epub 2020 Apr 16. PMID: 32219926.
21. Nelson M, Reens D, Cohen A. Pyomyositis Diagnosed by Point-of-Care Ultrasound in the Emergency Department. *J Emerg Med*. 2018 Dec;55(6):817-820. doi: 10.1016/j.jemermed.2018.08.005. Epub 2018 Sep 28. PMID: 30274728.